

Самчук Ганна¹

Email: hanna.samchuk@knu.ua

ORCID <https://orcid.org/0009-0003-7226-5470><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512953>

Пропаганда як інструмент конфлікту пам'ятей: образ українця між радянським минулим та сучасною війною

У сучасних збройних конфліктах образи колективних суб'єктів відіграють ключову роль у легітимації політичних рішень та насильства. Соціологічні дослідження пам'яті та ідентичності показують, що такі образи формуються не лише через поточні події, а й через інтерпретацію минулого, яка закріплюється у публічному дискурсі. У цьому контексті російсько-українська війна може бути розглянута як конфлікт, у якому образ українця конструюється в межах протистояння різних історичних наративів, що походять із радянського та пострадянського досвіду.

Пропаганда виступає одним із основних механізмів формування цього образу. Вона забезпечує сталість і впізнаваність дискурсивних характеристик, через які українці репрезентуються у російському публічному просторі. Соціологічний підхід дозволяє розглядати пропаганду не як набір окремих повідомлень, а як структурований дискурс, у межах якого відбувається узгодження уявлень про минуле та визначення нормативних характеристик «іншого» (Applebaum et al., 2020).

Образ українця в російській пропаганді формується на основі тривалих історичних схем, закладених у радянський період. Дослідження показують, що радянська модель історичної пам'яті передбачала ієрархічне бачення національних ідентичностей, у якому українська ідентичність визнавалася легітимною лише в межах підпорядкування ширшому імперському проєкту. Доказом цього, зокрема є обурення в російській пропаганді, тим, що після розвалу СРСР ця парадигма була зламана, та в колишніх радянських країнах відбувся націоналістичний поворот. В. Гриневич пише: «Те, що викликало обурення росіян, цілком вкладається у процеси, що зазвичай розгортаються на постімперському просторі. Звісно творення/відтворення (перереформування) минулого в країнах СНД кардинально різниться від советських версій, адже «нове майбутнє вимагає нового минулого». На цьому тлі постколоніальний та постімперський дискурси неминуче увійшли в контроверзу. В епіцентрі цього конфлікту, крім оцінки російської імперії, опинилися також проблеми сталінського тоталітаризму та геноциду» (Гриневич, 2016).

У період після розвалу СРСР образ українця в російській пропаганді поступово набуває суперечливих характеристик, поєднуючи елементи

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

¹ Аспірантка факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

«близького» та «чужого». У сучасній російській пропаганді ця амбівалентність проявляється шляхом переосмислення історичних наративів, у межах яких суб'єктність української ідентичності подається як відхилення від «нормативного» історичного шляху. Нормативним визнається тільки шлях, яким рухається основна російська політика, згідно з так званими «традиційними цінностями».

Дослідження російських медіадискурсів демонструють, що образ українця формується через повторюване використання історично навантажених категорій, які задають стабільний набір характеристик і ролей. У межах цього дискурсу українці репрезентуються не як множинна соціальна спільнота, а як однорідний колективний актор, наділений фіксованими рисами. Така редукція складної соціальної реальності до узагальненого образу сприяє спрощенню конфлікту та полегшує його моральне виправдання (Соловей, Невмержицька, 2024).

Формування образу українця в російській пропаганді сьогодні нерозривно пов'язане з інтерпретаціями радянського минулого та Другої світової війни. Основою конфлікту є образ росіян як нащадків народу-переможця в Другій світовій війні. Тоді як образ українців нерозривно пов'язаний з рухом опору в Україні як проти радянської влади, так і проти окупації нацистами. Дослідники вважають, що пропаганда працює таким чином, що подає як правдиві, так і спотворені факти для формування потрібного образу: «Російська пропаганда вибірково подає історичні факти, зосереджуючись на окремих подіях, що сприяє формуванню спотвореної історичної пам'яті» (Krasnodemska et al., 2024, p.99).

Відстоювання українцями національної ідентичності, впродовж усієї історії України, пропагандою інтерпретується та репрезентується як форма зрадництва та девіантної поведінки, що подається як така, що суперечить уявленням про «історичне благо», нормативний порядок та традиційні цінності. Г. Соловей та Ю. Невмержицька в своїй статті пишуть: «Пропаганда через маніпулювання міфом намагається відобразити Росію як країну, що дбає про збереження пам'яті героїв війни, а Україну як країну, яка руйнує пам'ять про солдат, що боролися за свою Батьківщину під час Другої світової війни. Пропаганда протиставляє добро і зло, прикріплюючи ярлики героя та лиходія до Росії та України відповідно (Соловей, Невмержицька, 2024, с.109). Саме ці історичні сюжети використовуються для визначення меж «прийнятної» ідентичності та для маркування відхилень від неї (Applebaum et al., 2020). У результаті образ українця стає не лише продуктом сучасної інформаційної війни, а й продовженням тривалих історичних конфліктів пам'ятей, у межах яких відтворюються усталені уявлення про лояльність, зраду та політичну неблагонадійність. Варто зазначити, що образ українців в російській пропаганді не є статичним. Це скоріше гнучка конструкція, що використовується для розв'язання різних політичних та ідеологічних завдань. У межах конфлікту пам'ятей цей образ набуває інструментального характеру: він може виконувати функцію легітимації насильства, мобілізації внутрішньої

аудиторії, пояснення політичних поразок або перекладання відповідальності за них.

У різних контекстах образ українців поєднує суперечливі риси, що дозволяє пропагандистському дискурсу гнучко адаптуватися до зміни політичних обставин і цільових аудиторій. Така амбівалентність свідчить про те, що образ українця не є відображенням сталої соціальної реальності, думок та уявлень населення, а є радше елементом політичної маніпуляції, в межах якого історичні наративи переозначаються залежно від поточних потреб. Прикладом може бути те, що одночасно пропаганда називає український народ братерським, а з іншого боку зрадниками та нацистами. Дослідження російської пропаганди Г. Соловей та Ю. Невмержицької показують: «друга лінія міфу про «братерство» фокусується на «порятунку». В цьому контексті, як і всередині міфу «нацизму», протиставляються добро і зло. Цей міф допомагає виправдовувати дії Росії через розбудову архетипу «визволителя»» (Соловей, Невмержицька, 2024, с.109).

З огляду на це, аналіз образу українця не може бути зведений до окремого переліку характеристик або стабільного набору смислів. Йдеться про ширший аналітичний простір, у якому перетинаються питання політики пам'яті, ідентичності, пропаганди та соціальних уявлень про «іншого». Це робить образ українця показовим об'єктом для подальших соціологічних досліджень, здатних простежити, як історичні наративи використовуються для конструювання колективних образів у ситуаціях тривалого політичного та воєнного протистояння.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриневич В. (2016). Війни пам'ятей як конфлікт постколоніального та імперського дискурсів Україна модерна. Режим доступу: <https://uamoderna.com/blogy/vladislav-grinevich/memory-wars-imperial-discourses/>
2. Соловей Г., Невмержицька Ю.О. (2024). Маніпулювання історичною пам'яттю росіян для підтримки агресії проти України. Наукові Записки, 6, 105-112. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2024-6.17>
3. Applebaum, A., Gumenyuk, N., & Pomerantsev, P. (2020). From «memory wars» to a common future: Overcoming polarisation in Ukraine. London School of Economics and Political Science, Arena Programme
4. Krasnodemska, I., Kovalchuk, O., Martynenko, V., & Shevchenko, O. (2024). History as a weapon: Narratives and propaganda in the Russo-Ukrainian war. Amazonia Investiga, 13(81), 98–107. <https://doi.org/10.34069//2024.81.09.7>